

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10894721>

САҲМИ УСТОД АЙНӢ ДАР ТАШАККУЛИ АДАБИӢТИ БАЧАГОНАИ ТОЧИК

Иброҳимова Мафтуна Жиянмуродовна

Донишҷӯи донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов

Аннотатсия: Дар мақолаи мазкур оид ба фаъолияти педагогӣ, илмӣ, роҳбарӣ, эҷодиёт ва саҳми устод Садриддин Айнӣ дар инкишофи адабиёти бачагона ва аҳамияти тарбиявии онҳо суҳан меравад.

Калидвожаҳо: Маорифпарвар, адабиёти бачагона, истеъдод, ҷадид, маърифат, олим, арбоби ҷамоат.

CONTRIBUTION OF UOSTAD AINI IN THE FORMATION OF TAJIK CHILDREN'S LITERATURE

Annotation: This article talks about the pedagogical, scientific, leadership, creativity and contribution of Master Sadriddin Aini in the development of children's literature and their educational importance.

Keywords: Educator, children's literature, talent, innovation, knowledge, scientist, community figure.

Устод Садриддин Айнӣ бо як қатор асарҳои худ ба пешрафти мактабу маориф ва таълифи китобҳои дарсӣ саҳмгузори кардааст. Ин фаъолияти ӯ як андоза аз тарафи олимони маъруф Холиқ Мирзозода, Пайванди Гулмурод, Соҳиб Табаров, Камол Айнӣ, Абдурауф Набиев, Ҷонон Бобокалонова, Рачаб Амонов ва дигарон эътироф шудааст. Аксар айнишиносон дар китобҳои худ низ ба ин

масъала дахл намудаанд. Масалан, олими забардасти тоҷик Раҷаб Амонов дар мақолаи “Оид ба мақоми Садриддин Айни дар инкишофи адабиёти бачагонаи тоҷик”(китоби “Ҳақиқати зиндагӣ ва ҳақиқати бадеӣ”) дар бораи “Таҳзиб-ус-сибён”-и устод Айни фикрҳои ҷолиб баён намуда, дар бораи мақоми ин китоб хулосаҳои муҳимро ба миён гузоштааст. Дар ин масъала адабиётшинос Қонон Бобокалонова низ дар китоби ӯ “Материалҳо оид ба адабиёти бачагонаи тоҷик” фикру мулоҳизаҳои пурқиматро ба миён гузоштааст. Қонон Бобокалонова дар китоби худ дар бораи “Таҳзиб-ус-сибён” чанд маълумот додасту халос. Олими дигари тоҷик Раҳим Ҳошим низ дар асари “Сухан аз устодон ва дӯстон” дар бораи саҳми устод Айни дар пешрафти адабиёти бачагонаи суҳан ронда, чанд андешаи ҷолиб дар бораи “Таҳзиб-ус-сибён” ва дигар асарҳои бачагонаи адиб баён кардааст.

Дар меҳвари як қатор офаридаҳои Садриддин Айни мавзӯи маориф ва мактаб қарор дорад. Хусусан, асарҳои ба бачагон бахшидаи ӯ ба пешрафт ва ташаккули адабиёти бачагонаи тоҷику ўзбек саҳми калон гузоштааст.

Ба ҳамин тариқ, асарҳои Садриддин Айни дар таърихи ташаккул ва инкишофи адабиёти бачагонаи мақоми махсус доранд ва ўро бо камоли боварӣ яке аз асосгузори ин адабиёт гуфта мумкин аст. Зеро:

📖 Садриддин Айни барои бачагон дар жанрҳои гуногуни адабӣ асарҳои бисёр эҷод намуд. Дар онҳо мавзӯҳои муҳталифи ба ҳаёти бачагон дахлдошта ва барои тарбияи ахлоқи онҳо аҳамиятдошта моҳирона баррасӣ гардидаанд. Илова бар ин, дар баъзеи онҳо ҳуди бачагон ва наврасон қаҳрамонҳои асарҳо буда, хислатҳои худро мутобиқи синну сол ва ҷаҳонбинию ҷаҳонфаҳмии хоси бачагон намоён месозанд.

📖 Садриддин Айни дар асарҳои манзараҳо ва воқеаҳои зиндагии дорои моҳияти хоси иҷтимоиро тасвир кард, ки ба вусъат ёфтани тасаввурот ва шуури бачагон дар бораи олам, табиат ва ҷамъият пурра мусоидат мекунанд.

📖 Саргузашт ва қорубори ашхосе, ки барои манфиатҳои халқ ва ҷамъият, барои адолату инсоф мубориза мебаранд, хислатҳои ҳақиқии инсониро

доранд, дар повестҳои Садриддин Айни мавқеи муҳим ишғол намуда, барои пайдор шудани ғояҳои иҷтимоии насли наврас аҳамияти хос пайдо намуданд.

📖 «Аҳмади Девбанд» ва «Ятим» барин асарҳои Садриддин Айни чӣ аз ҷиҳати банду баст ва чӣ аз ҷиҳати услуби баён ба хусусиятҳои адабиёти бачагона ва фаҳмиши хурдсолон мувофиқат мекунанд. Дар «Мактаби кӯҳна», ки махсус барои бачагон таълиф шудааст, ин хусусият боз ҳам равшантар намудор мегардад.

📖 “Таҳзиб-ус-сибён”-и устод Айни дар ҳақиқат ҳам намунаи барҷастаи асарҳои бачагона ба ҳисоб меравад. Асари мазкур ҳам дар таърихи китоби дарсӣ офаридан ва ҳам дар ҷодаи асарҳои бачагонаи тоҷик навғониҳо дорад. Асар дар шакли китоби дарсии “Қироат” барои мактаббачагон таълиф шудааст. Китоби мазкур бо усули омезиши назму наср иншо гардида, дар он наср хусусияти ҳукмронӣ дорад. Ҳикоятҳо ва порчаҳои назми таркиби китоб аҳамияти калони таълимию тарбиявӣ доранд.

📖 Китоби дарсии дуюме, ки ба китоби хониш шабоҳат дорад, “Духтарбача ё ки Холида” ном дорад. Дар ин китоб ҳикояти фаровон аз ҳаёти худи хонандагон оварда шудааст. Онҳо баҳри таълиму тарбияи ҳаматарафаи мактаббачагон мусоидат мекунанд. “Духтарбача ё ки Холида”-ро низ яке аз асарҳои барҷастаи бачагонаи устод Садриддин Айни ҳисобидан мумкин аст.

Асарҳои устод Айни аз ганҷинаи бебаҳои адабиёти Шарқ ҷой гирифтаанд. Аз ин рӯ, офаридаҳои ӯ на танҳо ба пешрафти забон ва адабиёти тоҷик, балки ба тақомул ва тараққиёти маориф ва маданияти халқҳои дигар, баҳри тарбияи дурусти насли навраси хидмат мекунанд. Аксар асарҳои ӯ бо гузашти замон мазмун ва тобишҳои нав пайдо карда, зарурати амиқтар омӯхтани онҳо ба миён меояд.

Бояд таъкид намуд, ки барои ба ҳамин поя расидани адабиёти бачагонаи тоҷик саҳми Садриддин Айни ниҳоят калон аст. Вай бо фаъолияти педагогӣ, илмӣ, раҳбарӣ ва эҷодии худ ба пешрафт ва инкишофи адабиёти бачагонаи тоҷик ҳиссаи арзанда гузоштааст.

ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТ

1. Қамарзода А. Гулистони адаб (Маҷмӯаи интихобии асарҳои адибони муосири тоҷикони Ўзбекистон). -Тошканд: Шарқ, 2007.
2. Амонов Р. Адабиёти бачагонаи тоҷик. Дар китоби “Тарихи адабиёти тоҷик”. Ҷилди 6. Қисми 1. – Душанбе: Дониш, 1982. 383 саҳ.
3. Муҳаммадҷон Шакурии Бухорӣ. Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист. Душанбе, 2006.
4. Коллектив. Қаҳқашони орзу. –Тошканд: Ўзбекистон, 2000.